

GLOBALLASHUV JARAYONLARIDA ONA TILI VA ADABIYOT O'QITUVCHISI MAS'ULIYATI: MA'NAVIYAT, INTELLEKT VA TARAQQIYOT

Shodmonova Munira Burxonovna

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti,
O'zbek tili va adabiyoti ta'limi kafedrasi dotsenti, PhD
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15727012>

Yoshlikning epchillik va bardoshlilikini faoliyatning shunday sohasini izlashga ishlatish kerakki, bu faoliyat yetarlicha ichki mazmunga va yetarlicha real qimmatga ega bo'lib, senga butun hayoting davomida tanlagan yo'nalishing bo'yicha unumli ishlash imkonini ta'minlasin.

Norbert Viner.

Globallashuv davrida ta'lim jarayoniga an'anaviy tushunchalar qatorida masofaviy ta'lim tushunchasining kirib kelishi ta'lim tizimi takomillashuvini, ya'ni texnika asrining asosiy maqsad va vazifalarini belgilab beruvchi kuchga aylanmoqda.

Masofaviy ta'lim o'zi nima? Uning qanday ijobiy va salbiy tomonlari bor? O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimida, xususan, ona tili va adabiyot o'qituvchilarining malakasini oshirishda undan foydalanish zarurati bormi? Masofaviy ta'limni tashkil qilish uchun nima kerak? Darhaqiqat, undan uzluksiz ta'lim tizimida qanday foydalanish mumkin, uning qanday shakl va modellari mavjudligi soha mutaxassislarini qiziqtirishi tabiiy.

Avvalo, o'quv muassasalarining texnik ta'minoti keskin o'zgarishi, dunyoviy axborot resurslarga keng yo'l ochilishi o'qitishning yangi shakl va usullaridan foydalanish zaruratini keltirib chiqardi. Zamonaviy axborot va kommunikatsiya texnologiyalari vositalarining ta'lim jarayoniga kirib kelishi an'anaviy o'qitish usullariga qo'shimcha ravishda yangi o'qitish shakli – masofaviy o'qitishning vujudga kelishiga omil bo'ldi. Masofaviy o'qitish barcha ta'lim olish istagi bo'lganlarga o'z malakasini uzluksiz oshirish imkonini yaratadi. Shunday ekan, masofaviy o'qitish – o'zaro ma'lum bir masofada internet texnologiyasi yoki boshqa interaktiv usullar va barcha o'quv jarayonlari komponentlari – maqsad, mazmun, metod, tashkiliy shakllar va o'qitish usullariga asoslangan o'qituvchi va tinglovchi o'rtasidagi munosabat.

Hozirgi kunda masofaviy ta'lim AQShda mukammal shakllangan bo'lib, uning vujudga kelishi 1970-yillar oxiriga borib taqaladi. Avvalida masofaviy ta'lim sohasida o'quv muassasalari yakka holda faoliyat olib borgan. 1980-yillarda yo'ldosh teleko'rsatuvlar rivojlanib borishi bilan bu o'quv kurslari ustida

bir necha o'quv muassasalari hamkorlikda ish olib bordi. Global kompyuter tarmoqlarining shiddat bilan rivojlanishi inson faoliyatining hamma sohasiga, shu jumladan, ta'lim olish sohasiga ham katta ta'sir ko'rsatdi. Shu tufayli ayni damdagi masofaviy ta'lim zamonaviy axborot kommunikatsiyalar, jumladan, internet tarmog'i imkoniyatlaridan keng foydalangan holda olib borishga asoslanadi.

Masofaviy o'qitish tizimi – masofaviy o'qitish shartlari asosida tashkil etiladigan o'qitish tizimi. Barcha ta'lim tizimlari singari masofaviy o'qitish tizimi o'zining tarkibiy maqsadi, mazmuni, usullari, vositalari va tashkiliy shakllariga ega.

Masofaviy o'qitishning pedagogik texnologiyalari – tanlangan o'qitish konsepsiyasiga asoslangan masofaviy ta'limning o'quv-tarbiyaviy jarayonini ta'minlovchi o'qitish metodi va uslublar majmuasi.

Ma'lumki, masofadan o'qitish birqancha qulayliklarga ega. Uning qulayliklaridan biri shundaki, unda ta'lim oluvchi o'ziga qulay vaqtda va hattoki, ishdan ajralmagan holda o'qishi mumkin. Aynan shu qulayliklari tufayli bu uslub dunyoda keng tarqalgan. Masofadan turib o'qitish uslubining tafsiloti, uning ta'limdagi ijodiylik, mustaqil o'rganish imkoniyati, ilm olish uchun vaqtni taqsimlashdagi erkinlik kabi ko'plab afzalliklari mamlakatimizdagi yirik olimlarning pedagogik izlanishlarida aks ettirilgan, risolalarida keng yoritilganini e'tirof etish joiz.

Begimqulov masofaviy o'qitish – eng yaxshi an'anaviy va innovatsion metodlar, o'qitish vositalari va formalarini o'z ichiga olgan sirtqi va kunduzgi ta'lim singari axborot va telekommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan ta'lim formasi ekanligi, u ta'lim oluvchiga ma'lum standartlar va ta'lim qonun-qoidalari asosida o'quv shart-sharoitlari va o'qituvchi bilan muloqotni ta'minlab, o'quvchidan ko'proq mustaqil ravishda shug'ullanishni talab qiluvchi tizim ekanligini qayd etadi. Bunda o'qish jarayoni ta'lim oluvchining qaysi vaqtda va qaysi joyda bo'lishiga bog'liq emas.

Muslimov masofadan o'qitishni talabalarning mustaqil bilim olish tamoyiliga va o'rganiladigan asosiy o'quv materiallarini ta'lim oluvchiga yetkazishni ta'minlovchi axborot texnologiyalari majmuiga tayanilgan yangi ta'lim jarayoni tuzilmasi sifatida ta'riflaydi.¹

Rossiyalik olimlar masofadan o'qitish – bu ta'lim olish shakllaridan biri bo'lib, ta'lim jarayonida kompyuterlar va telekommunikatsion texnologiyalarga

¹ Муслимов Н. Подход к решению проблемы создания портала Дистанционного обучения. //Касб-хунар таълими. -2003. №2. Б.27-29.

asoslangan holda o'qitishning eng yaxshi an'anaviy va innovatsion usullari, vositalari va shakllaridan foydalanishdir² deya ta'riflashadi.

D.Faber ta'lim shaklining samaradorligini o'rganishga bag'ishlangan shu yo'nalishdagi 248ta ilmiy tadqiqot natijalarini tahlil etib, bu ishlar kompetentlikni o'zgartirish haqidagi savolga javob bermaydi va binobarin, masofadan o'qitish va ta'lim jarayonining sinf xonasidan ekranga ko'chirilishi zarurati bilan bog'liq holda yangi interfaol texnologiyalarni qo'llashning ijobiylikni asoslay olmaydi³, – degan xulosaga kelgan.

D.Karnevel ham masofadan o'qitish muammolariga bag'ishlangan «Teleta'lim – 99» anjumani ishlari natijalarini umumlashtirib o'qitishning an'anaviy va onlayn usullari elementlarini birlashtirish ta'lim oluvchilarni o'qitish sifatini oshirishga imkon berishini, ya'ni sof an'anaviy yoki sof onlayn usulda o'qitishga qaraganda aynan «aralash» ta'limning samarali ekanligini ta'kidlaydi.⁴

Masofadan o'qitish asosida ta'lim berish uchun o'qitish istagida bo'lgan aholining muayyan qismini ta'lim muassasasi joylashgan yerga yig'ish shart emas. Ikkinchidan, tinglovchi yoki o'quvchi tomonidan ortiqcha sarf-xarajat qilish zarurati bo'lmaydi. Uchinchidan, bu ta'lim turiga jalb qilinuvchilarning yosh cheklanishlarini istisno qilish mumkin.

Pedagog kadrlarning malakasini oshirish va qayta tayyorlashda qo'llaniladigan masofadan o'qitishning asosiy maqsadi: tinglovchilar yashash manzilidan qat'iy nazar jahondagi ixtiyoriy ta'lim muassasalaridagi professor-o'qituvchilarning salohiyatidan foydalangan holda ta'lim sifatini oshirish, tinglovchilarga uzluksiz ta'lim olishini va ta'limning turli shakllarini bir-biriga yaqinlashtirishdan iborat. Masofadan o'qitishning, an'anaviy ta'limga qaraganda, bir qator ilg'or yo'nalishlari mavjudligi aniq fanlar sohasi mutaxassislari tomonidan ko'proq ta'kidlanadi. Masofadan o'qitishda interfaol uslublardagi kabi ta'lim jarayonining markazida tinglovchi turadi. Tinglovchilar bu jarayonda o'qituvchilar yoki tyutorlar bilan bilvosita muloqotda bo'ladilar.

Ammo, ona tili va adabiyot fanlari o'qituvchilarini masofadan o'qitishda o'qituvchi bilan tinglovchining orasida to'g'ridan-to'g'ri muloqotning yo'qligi ham ba'zi muammolarni keltirib chiqaradi. Uning ijobiy tomonlari bo'lishiga

² Монахов Н.В. Эволюция дистанционного образования. // Информационные технологии. – 2003. №2. С. 90.

³ Farber Yf The third circle: on education and distance learning // Sociological perspectives // Beverly Hills // 1998. V.41. №4. Б. 797-814.

⁴ Carnevale D. Distance education can bolster the bottom line a professor argues. // The chronicle of higher education. N.Y. 1999. October 22. V.XLVI.№9. Б.60.

qaramasdan, uni ta'limning an'anaviy shakli bilan «tengma-teng» taqqoslash juda qiyin.

E.Leyrd fikricha, masofadan o'qitishda insoniy kasbiy muammo yolg'izlik hissi, o'zini kibernetik muhitning asirasi yoki tutqini sifatida his etish hisoblanadi.⁵ Xususan, estetik zavq hissi bilan oshno, badiiy tafakkur charxi bo'lgan so'z va muloqotga «tashna» ona tili va adabiyot o'qituvchilari malakasini oshirish jarayonida bunday «tutqin»likdan xalos etish, metodik ko'makning «qalbgga ta'sir eta oluvchi vositalari»dan foydalanish zarurati seziladi.

Masalan, muammoli o'qitish jarayonini tashkil etishda ma'lum qiyinchiliklar paydo bo'ladi. Tinglovchini yetuk mutaxassis qilib tayyorlashda muammoli o'qitishni tashkil etishda muloqotni telekonferensiya orqali amalga oshirish mumkin. Ammo, bu bilan muammoni to'la hal etib bo'lmaydi. Ushbu muammoni hal etish uchun qo'shimcha o'quv materiallarni ishlab chiqish lozim bo'ladi. Bular qatorida turli darajadagi muammoli topshiriqlar, muammoli vaziyat hosil qiluvchi ko'rsatmalar bo'lishi maqsadga muvofiq.

O'quv-uslubiy materiallarining mazmuni va dizayni masofadan o'qitish sifatining eng asosiy omillaridan biri bo'lib hisoblanadi.

Masofadan o'qitish bu mustaqil ish demakdir. Mustaqil ish har bir insonning mustaqil fikrlash, holatini baholash, xulosa va bashorat qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Shuni ham ta'kidlab o'tish lozimki, masofaviy o'qitish jarayonida tinglovchining Internetda ishlash malakasi yetarli bo'lishi darkor. Kompyuter va Internet tarmog'ida ishlash malakasi yuqori bo'lgan har bir tinglovchi ham u yerda yozilgan yoki ko'rsatilgan ma'lumotni to'laligicha tushunishi oson emas. Shuning uchun Internet tarmog'ida yaratilayotgan material ommabop bo'lishi, ya'ni hammaga birdek tushunarli bo'lmog'i maqsadga muvofiqdir.

Ma'lumki, ona tili va adabiyot fani mantiqiy fikrlash, uni rivojlantirish, tahlil qilish va taqqoslashni talab etadigan jarayonlarni o'z ichiga oladi. Tan olish kerakki, hozirgi vaqtda yoshlarning kitob o'qishga bo'lgan qiziqishi tobora susayib, ularni kompyuter va u bilan bog'liq bo'lgan masalalar ko'proq o'ziga jalb etmoqda. Shu sababli ham fan o'qituvchisi hozirgi vaqtdagi zamonaviy texnika vositalari va texnologiyalari shuningdek, internet tarmog'ida joylashtirilgan manbalardan ham foydalana bilishi lozim.

Internet tarmog'ida joylashtirilgan fanga oid manbalar, elektron darsliklar, elektron o'quv majmualar, qo'llanmalar, namoyishli tajribalar ona tili va adabiyot fanining mazmuni va mohiyatiga diqqatni jalb etgan holda ko'p hajmdagi ma'lumotlarni qarab chiqish va ko'proq amaliy mashg'ulotlarni

⁵ Laird E. Distanse – learning instructors. # The chronicle of higher education. 1999. V.XLV.№38. may 28. B.6.

bajarish qulayligiga ega bo'lib, o'z-o'zini tekshirib ko'rish uchun ham imkoniyat yaratadi. Bu esa tajribali o'qituvchi vazifasini, cheklanmagan tushuntirishlarni, sanoqsiz takrorlashlarni, eslatishlarni taqdim etgan holda bajaradi. Bu vositalar yordamida mashg'ulotlarning tashkil etilishi ta'lim oluvchining intellektual salohiyati, ijodiy mahorati va xar xil axborot manbalari bilan ishlash kabi sifatlarini rivojlantirib o'quv maqsadlariga samarali erishishni ta'minlaydi. Undan masofadan o'qitish uchun ham foydali va samarali foydalanish mumkin. Chunki o'qituvchilarning masofadan o'qitish orqali malakasini oshirish jarayonida tyutor tinglovchi bilan «jonli muloqot»da bo'la olmasligini hisobga olsak, bu kabi berilayotgan elektron manbalardan foydalanishga yo'naltirib borish o'qituvchining o'z faoliyati sohasida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishiga yordam beradi.

